

BOLA HUQUQLARI HAQIDA NIMA BILAMIZ?

Sobirova Munisa Ruslanbek qizi

Urganch davlat universiteti Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar fakulteti

Yurispurudensiya yo'nalishi 1-bosqich talabasi.

sobirovamunisa006@gmail.com

+998 97 708-01-20

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15500950>

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasining BMT tomonidan 1989-yilda qabul qilingan Bola huquqlari to'g'risidagi Konvensiyaga qo'shilishi, uning ahamiyati va mazkur xalqaro hujjatning milliy darajada amalga oshirilishi masalalariga bag'ishlangan. Konvensiyaning asosiy tamoyillari – bola manfaatlarini ustuvor qo'yish, tenglikni ta'minlash va bolalarning asosiy huquqlarini kafolatlash – O'zbekistonning xalqaro majburiyatlari va milliy qonunchiligida qanday ifodalanganligi yoritiladi. Shuningdek, maqolada 2024–2027-yillarga mo'ljallangan Milliy harakatlar rejasi, uning tavsiyalari hamda BMTning Bola huquqlari bo'yicha qo'mitasi bilan hamkorlik natijalari haqida batafsil ma'lumot keltiriladi.

Kalit so'zlar: Bola huquqlari, bola huquqlari boyicha qo'mita, konvensiya, ILO (xalqaro mehnat tashkiloti), mehnat kodeksi, bola huquqlar boyicha ombudsman, UNICEF (BMT Bola jamg'armasi).

Аннотация: Данная статья посвящена присоединению Республики Узбекистан к Конвенции о правах ребенка, принятой ООН в 1989 году, ее значению и реализации этого международного документа на национальном уровне. Как основные принципы Конвенции приоритет интересов ребенка, обеспечение равенства и гарантия основных прав детей отражены в международных обязательствах Узбекистана и национальном законодательстве. Также в статье представлена подробная информация о Национальном плане действий на 2024-2027 годы, его рекомендациях и результатах сотрудничества с Комитетом ООН по правам ребенка.

Ключевые слова: права ребенка, комитет по правам ребенка, конвенция, МОТ (международная организация труда), трудовой кодекс, омбудсмен по правам ребенка, ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН).

Annotation: This article is devoted to the merger of the Republic of Uzbekistan to the Convention on the Rights of the Child in the 1989 and the importance of this international document. The basic principles of the Convention are covered by the international liability and national legislation of Uzbekistan. The article also provides detailed information on the results of the

National Action Plan for 2024-2027 and its recommendations and the results of cooperation with the Committee on the Rights of the United Nations.

Keywords: Child rights, Committee for Subscribe to the Rights of the Child, Ilo (International Labor Organization), UNICEF (UN Child Fund).

Bola huquqlari — inson huquqlarining bolaga nisbatan ishlatilishi. Bu sohadagi maxsus normalarning ishlab chiqilishi, bolaning jamiyatdagi alohida holati, ularning oiladagi o'rnini, yoshi bilan bog'liq maxsus huquqlarning hamma davlat qonunchiligida belgilanmaganligi voyaga yetganlar huquqlarning barchasiga ega emasligidan kelib chiqadi. Bola huquqlari sohasiga tegishli xalqaro hujjatlarning ko'pchiligi u yoki bu doirada yosh bolarga ta'aluqlidir. Mustaqillikning dastlabki yillarida O'zbekiston Respublikasi qo'shilgan birinchi xalqaro shartnoma Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi bo'lsa, keyingi xalqaro bo'yicha asosiy shartnoma esa Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya hisoblanadi (O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 1992-yil 9-dekabrda 757-XII son qarori). Bu bilan O'zbekiston bola huquqlari va erkinliklarini ta'minlash bo'yicha bir qancha xalqaro- huquqiy tajribalarni ham o'z zimmasiga oldi. Ma'lumki, Bola huquqlarining milliy qonunchilikning asosini O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi tashkil qiladi.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida bolalar alohida g'amxo'rlik va yordam huquqiga egadirlar, deb e'lon qilganligini eslatib, jamiyatning asosiy tashkiloti hisoblanmish oila va tibbiy muhitga uning barcha a'zolari, ayniqsa, bolalar o'sib ulg'ayishlari va farovonlikka ega bo'lishlari uchun jamiyat doirasidagi majburiyatlarni o'z zimmasiga to'liq oladigan bo'lishiga erishish maqsadida zarur himoya va yordam bilan ta'minlanishi lozim ekanligiga ishonch hosil qilgan holda, bolaning shaxsi sog'lom va har tomonlama uyg'unlashgan holda kamoloti uchun u oila g'amxo'rligida, baxt, mehr-muhabbat va ongli tushunish vaziyatida o'sishi zarurligini e'tirof etib, bola jamiyatda mustaqil hayotga to'la tayyorlanishi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti Nizomida e'lon qilingan g'oyalar ruhida, ayniqsa, tinchlik, qadr-qimmat, sabr-toqat, erkinlik, tenglik va birdamlik ruhida tarbiyalanishi lozimligini hisobga olib, bolani mana shunday alohida himoya qilish zarurligi 1924-yilgi Bola huquqlari Jeneva deklaratsiyasida va 1959-yil 20-noyabrda BMTning Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan Bola huquqlari deklaratsiyasida ko'zda tutilganligini va Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risida xalqaro paktda (jumladan, 23- va 24-moddalarda), Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risida xalqaro paktda (jumladan, 10-moddada), shuningdek, ixtisoslashgan

muassasalar hamda bolalarning farovonligi masalalari bilan shug'ullanuvchi xalqaro tashkilotlarning Nizomlari va tegishli xujjatlarida e'tirof etilganligini e'tiborga olib, Bola huquqlari deklaratsiyasida ko'rsatib o'tilganidek, "bola, agar u jismoniy va aqliy jihatdan kamolotga yetishmagan bo'lsa, maxsus ravishda muhofaza va g'amxo'rlikka, binobarin, tug'ilguncha va tug'ilgandan keyin ham munosib darajadagi huquqiy himoyaga muhtoj" ekanligini e'tiborga olib, Ijtimoiy va huquqiy tamoyillar to'g'risidagi deklaratsiyaning bolalar himoyasi va farovonligi, ayniqsa, bolalarni milliy va xalqaro darajalarda tarbiyalashga berish hamda asrab olish paytidagi himoyasi va farovonligiga doir qoidalariga, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Balog'atga yetmagan bolalarga nisbatan odil sudlov yuritishga doir minimal standart qoidalari ("Pekin qoidalari") va Favqulodda holatlarda va qurolli mojarolar davrida ayollar va bolalarni himoya qilish to'g'risidagi deklaratsiya qoidalariga tayanib, jahondagi barcha mamlakatlarda nihoyatda og'ir sharoitlarda yashayotgan bolalar borligi hamda ular alohida e'tiborga muhtoj ekanliklarini e'tirof etib, bolaning himoya qilinishi va uyg'un ravishda rivojlanishi uchun har bir xalqning an'analari va madaniy qadriyatlari muhim ahamiyat kasb etishini munosib tarzda hisobga olib, har bir mamlakatda, jumladan rivojlanayotgan mamlakatlarda bolalarning turmush sharoitlarini yaxshilash uchun xalqaro hamkorlik qilishning muhimligini e'tirof etilgan.

Bola huquqlari bo'yicha qo'mita. Bola huquqlari bo'yicha qo'mita 18 mustaqil ekspertdan iborat organ bo'lib, ishtirokchi-davlatlar tomonidan Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyaning bajarilishini nazorat qiladi. Qo'mita, shuningdek, Bolalarni qurolli mojarolarga jalb qilish va Bolalarni sotish, bolalar fohishaligi va bolalar pornografiyasi to'g'risidagi Konvensiyaning uchta Fakultativ Protokollarining bajarilishini nazorat qiladi. Barcha ishtirokchi-davlatlar konvensiya qoidalarini amalga oshirilishi bo'yicha Qo'mitaga muntazam ravishda hisobot berib boradilar. Ishtirokchi-davlatlar Konvensiyaga qo'shilganidan keyin ikki yil o'tgach, dastlabki hisobotlarni, so'ngra har besh yilda bir marta davriy hisobotlarni taqdim etishlari shart. Qo'mita taqdim etilgan har bir hisobotni o'rganib chiqib, ishtirokchi-davlatga "yakuniy mulohazalar" shaklida o'z fikr va tavsiyalarini beradi. Qo'mita, shuningdek, Konvensiyaning birinchi ikkita Fakultativ Protokoliga qo'shilgan davlatlar tomonidan taqdim etiladigan, bolalarni qurolli mojarolarga jalb qilish va bolalarni sotish, bolalar fohishaligi va bolalar pornografiyasiga oid dastlabki hisobotlarni ko'rib chiqadi. Bundan tashqari, Qo'mita ishtirokchi-davlatlar tomonidan Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya va uning ikkita Fakultativ Protokollari buzilganligi

haqidagi shaxsiy shikoyatlarni hamda Konvensiya va uning uchta Fakultativ Protokollarida mustahkamlangan huquqlarning jiddiy va muntazam ravishda buzilishi holatlari bo'yicha tekshiruvlar o'tkazishi mumkin. Qo'mita Jenevada yiliga uch marta majlis o'tkazadi, bu uch haftalik yalpi majlis va bir haftalik ishchi guruhning dastlabki sessiyasini o'z ichiga oladi. 2021-yil dekabr holatiga ko'ra Konvensiyada 196 ta davlat ishtirok etmoqda. O'zbekiston Respublikasi mazkur Konvensiyaga O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 1992-yil 9-dekabrda 757-757-XII-sonli "Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyaga qo'shilish haqida"gi qaroriga muvofiq qo'shilgan. Konvensiya O'zbekiston Respublikasi uchun 1994-yil 29-iyuldan kuchga kirgan. O'zbekiston Respublikasi 2008-yil 11-dekabrda Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyaga doir bolalar savdosi, bolalar fohishabozligi va bolalar pornografiyasiga taalluqli Fakultativ protokolni, 2008-yil 12-dekabrda Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyaga doir, bolalarning qurolli mojarolarda ishtirokiga taalluqli Fakultativ protokolni ratifikatsiya qilgan. "Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya" qoidalarining bajarilishi yuzasidan O'zbekiston Respublikasining 1999-yilda dastlabki, 2005-yilda ikkinchi davriy, 2010-yilda uchinchi va to'rtinchi davriy, 2019-yilda beshinchi davriy hisobotlari BMTning bola huquqlari bo'yicha qo'mitasiga topshirilgan. 2022-yil sentyabr oyida "Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya" qoidalarining bajarilishi yuzasidan O'zbekiston Respublikasining beshinchi davriy hisoboti Qo'mitaning 91-sessiyasida ko'rib chiqildi.

Bola huquqlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida Bola huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish, bola huquqlarining kafolatlarini ta'minlash va ushbu sohadagi xalqaro majburiyatlarni bajarishning ta'sirchan tizimini yaratish maqsadida: Bola huquqlari bo'yicha vakilning asosiy vazifalari va faoliyati yo'nalishlari etib quyidagilar belgilansin: Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyasini bajarish strategiyasini va bola huquqlari masalalari bo'yicha boshqa hujjatlarni ishlab chiqish hamda amalga oshirishda ishtirok etish; bolalar va ularning qonuniy vakillari orasida bola huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini tushuntirish, bola huquqlari va Bola huquqlari bo'yicha vakil faoliyati haqidagi xalqaro hamda milliy normalar qoidalarini targ'ib qilish; aholi o'rtasida bola huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari masalalari bo'yicha huquqiy ong va huquqiy madaniyatni oshirishga ko'maklashish; jismoniy va yuridik shaxslar, shu jumladan, bolalar hamda ular qonuniy vakillarining bola huquqlari va qonuniy manfaatlari buzilishi to'g'risidagi

murojaatlarini ko'rib chiqish orqali bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish kafolatlarini ta'minlash; bola huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi qonun hujjatlari normalari va talablarining ijrosini o'rganish; o'z vakolati doirasida bola huquqlari va erkinliklari xalqaro standartlarini qonun hujjatlariga tatbiq etishni hamda davlat organlari va boshqa tashkilotlarning faoliyatida bola huquqlariga rioya etilishini monitoring qilish; bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlariga rioya qilish va ularni himoya qilish holatidan jamoatchilikni xabardor qilish; imkoniyati cheklangan bolalar, shuningdek, yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar tarbiya muassasalarini tamomlagandan keyin ularning ijtimoiy moslashuviga ko'maklashish;

Bola huquqlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida Bola huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish, bola huquqlarining kafolatlarini ta'minlash va ushbu sohadagi xalqaro majburiyatlarni bajarishning ta'sirchan tizimini yaratish maqsadida:

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyasini bajarish strategiyasini va bola huquqlari masalalari bo'yicha boshqa hujjatlarni ishlab chiqish hamda amalga oshirishda ishtirok etish; bolalar va ularning qonuniy vakillari orasida bola huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini tushuntirish, bola huquqlari va Bola huquqlari bo'yicha vakil faoliyati haqidagi xalqaro hamda milliy normalar qoidalarini targ'ib qilish; aholi o'rtasida bola huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari masalalari bo'yicha huquqiy ong va huquqiy madaniyatni oshirishga ko'maklashish; jismoniy va yuridik shaxslar, shu jumladan, bolalar hamda ular qonuniy vakillarining bola huquqlari va qonuniy manfaatlari buzilishi to'g'risidagi murojaatlarini ko'rib chiqish orqali bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish kafolatlarini ta'minlash; bola huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi qonun hujjatlari normalari va talablarining ijrosini o'rganish; o'z vakolati doirasida bola huquqlari va erkinliklari xalqaro standartlarini qonun hujjatlariga tatbiq etishni hamda davlat organlari va boshqa tashkilotlarning faoliyatida bola huquqlariga rioya etilishini monitoring qilish; bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlariga rioya qilish va ularni himoya qilish holatidan jamoatchilikni xabardor qilish; imkoniyati cheklangan bolalar, shuningdek, yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar tarbiya muassasalarini tamomlagandan keyin ularning ijtimoiy moslashuviga ko'maklashish; tarbiya muassasalarini tamomlagan uy-joyga muhtoj yetim bolalar va ota-ona

qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarning maqsadli kommunal uy-joy fondidagi belgilangan sanitariya va texnik me'yorlarga hamda qonun hujjatlarining boshqa talablariga javob beradigan turar-joy bilan ta'minlanishiga ko'maklashish; bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini to'g'risidagi qonun hujjatlarini takomillashtirishga ko'maklashish, bunda bolaning eng ustun manfaatlarini ta'minlashga qaratilgan normalarni qabul qilish, shu jumladan, bola huquqlari va erkinliklari masalalari bo'yicha xalqaro hujjatlarni ratifikatsiya qilish to'g'risida takliflar kiritish; maslahat, tavsiya va xulosalar berish orqali davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyati boshqa institutlarining bola huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash hamda himoya qilish sohasidagi faoliyatini takomillashtirishga ko'maklashish; bola huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash sohasida xalqaro hamkorlikni rivojlantirish.

O'zbekiston Respublikasida Bola huquqlarini himoya qilish bo'yicha bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Nafaqat mamlakatimizda balki butun dunyoda yosh avlodga bo'lgan e'tibor shuningdek, ularga nisbatan qilinayotgan zo'ravonliklarning oldi olinmoqda. Bola huquqlari bolalarning normal rivojlanishini, ta'lim olishini, sog'lom hayot kechirish va xavfsiz muhitda yashash huquqlarini himoya qiluvchi universal qoidalar yig'indisidir. Ushbu huquqlar BMT ning Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyasida bayon etilgan bo'lib, u butun dunyo bo'ylab bolalarni kamsitish, zo'ravonlik va beparvolikdan himoya qilishga qaratilgan. Bola huquqlarini ta'minlash har bir davlat va jamiyat zimmasidagi ma'suliyatdir. Huquqlarni buzish oqibatida bola rivojlanishi to'xtashi yoki turtki bo'lishi salbiy psixologik va jismoniy boqibatlariga olib kelishi mumkin. Shu sababdan, barcha ota onalar, o'qituvchilar va jamiyat a'zolari bolalarning huquqlarini himoya qilishda faol bolishi kerak.

Foydalanigan adabiyotlar:

1. BMT Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya. (21.02.2024 yildagi 4068-IV-son)
2. Bola huquqlari bo'yicha qo'mita. (<http://www.insonhuquqlari.uz>)
3. O'zbekiston Respublikasi Bola huquqlari bo'yicha Ombudsman. (29.02.2024-yildagi O'RQ-917-son)
4. Voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarlikning profilaktikasi to'g'risidagi qonun. (<https://lex.uz>)
5. O'zbekiston Respublikasi yangi tahrirdagi konstitutsiyasi. (30.04.2023.)
6. Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi qonun. (07.01.2008-yildagi O'RQ-139-son) (<https://lex.uz>)

